

**KORXONALARDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING
TARKIBIY ELEMENTLARI**

D.N.Baymirzaev

NamDU, Menejment kafedrası dotsenti, PhD

(+99893) 403-77-78

Annotatsiya. Maqolada noaniqlik va kuchli raqobat sharoitida risklarni boshqarish asosida korxonada xo‘jalik faoliyati samaradorligini oshirish, risklarni boshqarish jarayonini tashkil etishda tahlil qilinadigan tizimning boshqaruv elementlari: boshqaruv sub’ektlari va ob’ektlari, riskni aniqlash, risk darajasini baholash, riskni monitoring qilish va uni nazorat qilish ajratishni taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: risk, risklarni boshqarish, risklarni baholash, risklarni aniqlash, risk zonalari, risklarni tahlil qilish, risk monitoringi, rezervlash, xedjirlash, risklarni taqsimlash, diversifikatsiya, risk chegarasi.

**STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT SYSTEM**

D.N.Baymirzaev

NamSU, Associate Professor of the Department of Management, PhD

(+99893) 403-77-78

Annotation. The article proposes, on the basis of risk management in conditions of uncertainty and strong competition, to increase the efficiency of the enterprise’s economic activity, when organizing the risk management process, to highlight the control elements of the analyzed system: subjects and objects of management, risk identification, risk level assessment, risk monitoring and control.

Key words: risk, risk management, risk assessment, risk identification, risk zones, risk analysis, risk monitoring, reservation, hedging, risk distribution, diversification, risk threshold.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

D.N.Baymirzaev

НамГУ, доцент кафедры менеджмента, PhD

(+99893) 403-77-78

Аннотация. В статье предлагается на основе управления рисками в условиях неопределенности и сильной конкуренции повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия, при организации процесса управления рисками выделить элементы управления анализируемой системы: субъекты и объекты управления, выявление риска, оценку уровня риска, мониторинг риска и его контроль.

Ключевые слова: риск, управление рисками, оценка рисков, выявление рисков, зоны риска, анализ рисков, мониторинг рисков, резервирование, хеджирование, распределение рисков, диверсификация, порог риска.

Noaniqlik va kuchli raqobat sharoitida risklarni boshqarish asosida korxonada xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirish masalasi zamonaviy bozor iqtisodiyotida dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Risklarni boshqarish korxonada ichki va tashqi muhitida iqtisodiy va boshqa ko'zda tutilmagan zarar yoki yo'qotishlarga olib keladigan omillarning salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan qarorlarni qabul qilish jarayonini ifoda etadi.

Risklarni boshqarishning zamonaviy nazariyasi va amaliyoti risk kategoriyasini nafaqat ko'ngilsiz hodisa yoki voqealik, balki qo'shimcha foyda olish imkoniyatlari

manbasi sifatida ham talqin qilish zarurligini ta'kidlaydi¹. Bunday holatda risk salbiy emas, balki ijobiy mazmun kasb etib, ularni boshqarishda bosh masala risklar ta'sirini minimallashtirish emas, balki mavjud risklar sharoitida eng yaxshi iqtisodiy samaraga erishish vazifasi turadi. [1]

Har qanday iqtisodiy faoliyatni yuritish foyda olishga qaratilganidek, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad ham foyda olish hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatida risklar tovarlarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish jarayonida turli xil ichki va tashqi omillar ta'sirida mahsulotlar va resurslarni qisman yoki to'liq yo'qotish, kutilgan miqdorda daromad ololmaslik ehtimolini vujudga keltirganligi sababli, ular oldida asosiy vazifa, ya'ni risk va foyda olish o'rtasidagi nomutanosiblikni yumshatish asosida uning eng maqbul darajasiga erishishdan iborat bo'ladi.

Amaliyotda risklarni baholashda ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning usullaridan keng foydalaniladi. Bular dispersiya, standart og'ish, kovariatsiya va tasodifiy o'zgaruvchilar sifatida qaraladigan ma'lum iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanlik koeffitsienti kabi raqamli xususiyatlarni tahlil qilish bilan bog'liq.²[2]

Risklarning ob'ektiv mavjudligi va u bilan bog'liq moliyaviy, ma'naviy va boshqa yo'qotishlar sharoitida korxonada tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish nuqtai nazaridan iqtisodiy qarorlarni qabul qilish va amalga oshirishda risklarni hisobga olishga imkon beradigan samarali mexanizmlarga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Bunday mexanizmlar risklarni boshqarish tizimini tashkil etib, ular tizimli tahlilning umumiy tamoyillari asosiga quriladi hamda xo'jalik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir korxonada uchun aniq bo'ladi.

Zamonaviy korxonalarda risklarni boshqarish tizimi boshqaruv usullaridan foydalangan holda doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Umuman olganda,

¹ Яхнеева И.В. Моделирование и проектирование систем поставок в условиях риска. – М.: Библио-Глобус, 2013. – 176 с.

² Риски в экономике / Под ред. В.А. Швандара М.: ЮНИТИ, 2002. 380 с. Тарасов И.С. Управление рисками. М.: Финансы и статистика, 2006. 430 с.

risklarni boshqarish tizimi ikkita quyi tizimlar: boshqariladigan (boshqaruv ob'ekti) va boshqaruv quyi tizimi (nazorat sub'ekti)laridan tarkib topadi.

Risklarni boshqarish tizimida ishlab chiqarish risklari, riskli kapital qo'yilmalar hamda mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish jarayonida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar boshqaruv ob'ekti, turli xil boshqaruv usullari va uslublar, shu jumladan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali boshqaruv ob'ektiga maqsadli ta'sir ko'rsatadigan xodimlarning maxsus guruhi boshqaruv sub'ektlari bo'ladilar.

Risklarni boshqarish jarayonini tashkil etishda tahlil qilinadigan tizimning quyidagi boshqaruv elementlarini ajratishni taklif qiladi: 1) boshqaruv sub'ektlari va ob'ektlari; 2) riskni aniqlash; 3) risk darajasini baholash; 4) riskni monitoring qilish; 5) riskni nazorat qilish.

Risklarni boshqarishning barcha elementlari korxonada xodimlari ish uslublari va usullarining turli kombinatsiyalarida o'z ifodasini topadi. Ushbu elementlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Risklarni boshqarish sub'ektlari bevosita korxonaning boshqaruv tuzilishi va hajmiga bog'liq bo'ladi. Korxonalar uchun umumiy bo'lgan boshqaruv sub'ektlariga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) Korxonada boshqaruvi; 2) Qo'mitalar; 3) Bo'limlar; 4) Funktsional bo'linmalar; 5) Tahliliy bo'linmalar; 6) Ichki audit va nazorat xizmatlari; 7) Yuridik bo'lim.

Risklarni aniqlash risk zonalarini aniqlashdan iborat. Risklarni aniqlash nafaqat risk zonalarini aniqlab olish, balki ushbu zonalar bilan bog'liq korxonada foydasi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini o'z ichiga oladi.

Risklarni aniqlashda, shuningdek risklarni boshqarish tizimining boshqa elementlari uchun zarur axborotlar bazasining mavjudligi hamda ularni qayta ishlash katta ahamiyatga ega. Ishonchli axborotlar har qanday risklarni boshqarishda juda muhim o'rin tutadi.

Risk darajasini baholashda sifat va miqdoriy tahlil amalga oshiriladi. Sifat tahlil - risk omillari asosida aniqlangan manbalar va potensial risk zonalarini tahlil qilishdan

iborat. Shundan kelib chiqqan holda, sifat tahlil har bir korxonada risklari turiga xos bo'lgan aniq omillar majmuasiga asoslanadi.

Risklarni miqdoriy tahlil qilish xavf darajasini shakllantirishga qaratiladi. Miqdoriy tahlilda risklarning bir nechta jihatlarini shartli ravishda ajratish mumkin: 1) Risk darajasini baholash mezonlarini tanlash; 2) Korxonada uchun maqbul bo'lgan riskning ayrim turlari darajasini aniqlash; 3) Alohida usullar asosida riskning haqiqiy darajasini aniqlash; 4) Istiqbolda riskni oshirish yoki kamaytirish imkoniyatini baholash.

Risk darajasini baholash mezonlari umumiy yoki alohida risk turlari uchun spetsifik, ya'ni o'ziga xos bo'ladi. Shuningdek, risklarning boshqa turlarini baholash mezonlarini ajratish mumkin: foiz risk, operatsion risk, likvidlik riski.

Risklarning ruxsat etilgan miqdori korxonada strategik rejasida belgilangan standartlar (limitlar va me'yoriy ko'rsatkichlar) asosida o'rnatiladi. Ushbu standartlar biznes-reja asosida shakllantiriladi.

Risklarning haqiqiy darajasini baholash ikki usuldan iborat bo'ladi: 1) Risk ko'rsatkichlari darajasini baholash; 2) Aktivlarni risk guruhlariga bo'yicha tasniflash.

Risk ko'rsatkichlarini tasniflash risk sohasi va ko'rsatkichlar turiga asoslanadi. Baholash ob'ektiga bog'liq ravishda risk sohasiga qarab, portfel riski, alohida va umumiy risklarni baholash usullari aniqlanadi. [4]

Risk darajasini baholash ko'rsatkichlari sifatida quyidagilardan foydalanish mumkin: koeffitsientlar, yo'qotishlarning taxminiy hajmi, portfellarini segmentatsiyalash ko'rsatkichlari (aktivlar portfeli, kredit, depozit resurslari, investitsiya, savdo portfellari va boshqalar).

Risk monitoringi - bu risk ko'rsatkichlarini uning turlari bo'yicha tizimli tahlil qilish va zarur rentabellik darajasini saqlab qolgan holda riskni minimallashtirishga qaratilgan qarorlar qabul qilish jarayonini ifoda etadi.

Risklarni monitoring qilish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1) Risklarni monitoring qilish bo'yicha mas'uliyatlarni taqsimlash; 2) Benchmarklar tizimini aniqlash; 3) Risklarni boshqarish usullari.

Risklarni monitoring qilish bo'yicha mas'uliyat korxonaning funksional bo'linmalariga, uning ixtisoslashtirilgan qo'mitalari, ichki nazorat, audit va tahlil bo'limlari zimmasina yuklatiladi. Risklarni tartibga solish korxonani riskdan himoya qilishga qaratilgan usullar majmuasi bilan belgilanadi.

Risklarni nazorat qilish riskni kamaytirish yoki bartaraf etish uchun ularni o'z vaqtida aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Korxonalarda risklarni nazorat qilishning uchta usullaridan foydalaniladi: 1) Ichki audit; 2) Tashqi audit; 3) Ichki nazorat.

Ichki audit korxonaning muvofiqligi va samaradorligini mustaqil baholashni o'z ichiga olgan ichki tarkibiy bo'linma tomonidan amalga oshiriladi. Ichki audit korxonada manfaatlarini ko'zlab shakllantiriladi va uning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Ichki audit institutlariga auditorlar, taftish komissiyalari, ichki auditorlar yoki mulk egalari tomonidan tayinlangan ichki auditorlar guruhlar kiradi. Risklarni nazorat etish va monitoring qilish korxonada faoliyat yurituvchi ichki nazorat tizimi doirasida amalga oshiriladi.

Tashqi auditdan farqli ravishda, ichki audit maqsadi rahbariyat talabiga ko'ra o'zgaradi. Tashqi auditning asosiy maqsadi korxonada moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi va buxgalteriya hisobi tartibi bo'yicha qonunchilikka muvofiqligiga tayanadi. Auditor moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi bo'yicha o'z fikrini barcha munosabatlarda aks ettiradi. U birinchi navbatda ichki audit xizmati funksiyalari qanchalik darajada samarali ekanligini baholaydi. Risklarni boshqarish tizimining ichki nazorati ularni nazorat qiladigan yuqori turuvchi organ vakili tomonidan amalga oshiriladi.

Risklarni boshqarish tizimining ichki nazorati riskni oldini olishning samarali usuli hisoblanadi va u risklarni boshqarish siyosatining samaradorligini monitoring qilish va baholash, yo'qotishlarning kelib chiqish sabablarini o'rganish, risklarni minimallashtirish maqsadida biznes-jarayonlarni optimallashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish; yangi mahsulotlar risklarini nazorat qilish va riskli bitimlar tuzish orqali amalga oshiriladi.

Risklarni boshqarish samaradorligi ko'p jihatdan barcha usul va usullardan to'g'ri foydalanishga bog'liq. Risklarni boshqarish usullari ular ta'sir darajasini pasaytirish usullaridan iborat. Riskni kamaytirishning uchta asosiy usullarini ko'rsatish mumkin: 1) Riskdan qochish; 2) Riskni kamaytirish; 3) Riskni uchinchi shaxs zimmasiga o'tkazish. [5]

Shuni ta'kidlash kerakki, risklarni boshqarishda ularni kamaytirish va uchinchi shaxs zimmasiga o'tkazish moliyaviy operatsiyalar jarayonida amalga oshiriladi. Riskdan qochish esa faqat bitimlarni ko'rib chiqish vaqtida qo'llaniladi.

Korxonalar risklarini kamaytirishda bir necha usullardan foydalaniladi. Ulardan biri sug'urtalash bo'lib, yo'qotish yoki zararlardan himoya qilish, ularni sug'urtalovchi zimmasiga o'tkazishga imkon beradi. Ushbu usul kredit risklarini kamaytirish uchun ko'proq mos keladi.

Rezervlash - mumkin bo'lgan yo'qotishlarni qoplash, korxonalar o'z mablag'larini, shuningdek kreditlar va boshqa aktivlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun majburiy zahiralarni shakllantiradi.

Xedjirlash – risklarni sug'urtalovchiga yoki kafilga emas, balki hosilaviy moliyaviy vositalar (forvardlar, fyucherslar, opsiya, svoplar va boshqalar)dan foydalangan holda bitimlar tuzish orqali moliya bozori ishtirokchilariga o'tkazadi. Bu usul bozor risklarini kamaytirish uchun ko'proq mos keladi.

Risklarni taqsimlash - riskni bitim ishtirokchilari o'rtasida xizmatlar narxiga kiritish shaklida taqsimlaydi (foiz stavkasi (risk mukofoti), komissiyalar va boshqalar). Bu usul kredit risklarini kamaytirishda qo'llaniladi.

Diversifikatsiya – risk darajasini kamaytirish maqsadida investitsiya qilingan mablag'larni bir-biri bilan bevosita bog'liq bo'lmagan turli kapital qo'yilmalari ob'ektlari o'rtasida taqsimlash jarayoni ifoda etadi.

Minimallashtirish - yo'qotishlarga olib keladigan hodisalar yoki holatlarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytirishga va mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish jarayonini aks etadi.

Ceklash – risk chegarasini belgilash, ya'ni turli ishlab chiqarish va moliyaviy operatsiyalar uchun xarajatlar miqdorini cheklashni ifoda etadi. [3]

Shunday qilib, risklarni boshqarish korxonada xo'jalik faoliyatida muhim vazifa hisoblanadi. Korxonada muvaffaqiyati ko'p holatda risklarni samarali boshqarish tizimiga bog'liq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Яхнеева И.В. Моделирование и проектирование систем поставок в условиях риска. – М.: Библио-Глобус, 2013. - 176 с.
2. Риски в экономике / Под ред. В.А. Швандара М.: ЮНИТИ, 2002. 380 с. Тарасов И.С. Управление рисками. М.: Финансы и статистика, 2006. 430 с.
3. Кузьмичева И.А., Подколзина Э.А. Система управления банковскими рисками // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-25. – С. 5635-5638; <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38478>
4. Nematovich B. D. Methods of quantitative assessment of production risks in farms //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – Т. 32. – С. 3.
5. Баймирзаев Д. Н. Совершенствование системы управления производственными рисками в экономической деятельности фермерских хозяйств //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-1 (96). – С. 932-940.